

com:text – Rekalibrierung des wissenschaftlichen Schreibens für einen engagierten gesellschaftlichen Diskurs

Ausgangslage und Lösungsansatz

Wie kann es sein, dass ein Tweet die Massen elektrisiert, während tiefgründige Forschung im digitalen Rauschen untergeht? In einer Zeit der Instant-Kommunikation verkommt wissenschaftliches Schreiben zur Reliquie – verharrend in einem Zustand der Starre, abgehoben und irrelevant für die breite Öffentlichkeit. Ein fatales Missverhältnis, denn eigentlich könnte wissenschaftliches Schreiben als Katalysator dienen, um Studierende zu befähigen, sich aktiv in der demokratischen Öffentlichkeit einzubringen. Stattdessen dominiert eine von einer intellektuellen Elite am Prüfungsbetrieb ausgerichtete Norm, die formalen Bewertungskriterien mehr Gewicht beimisst als Inhalten und der Vermittlung von Ideen. Komplexe Zusammenhänge für interessierte Laien verständlich aufzubereiten ist aber eine Schlüsselkompetenz, um wissenschaftliche Erkenntnisse in Politik, Kultur und Gesellschaft wirksam werden zu lassen.

Leider nimmt die bestehende Schreibdidaktik – so eine solche in Bachelor- und Masterstudiengängen überhaupt existiert – diese Herausforderung kaum an. Weder bereitet sie gezielt auf schreibintensive Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft vor, noch fördert sie öffentliche Resonanz. Dabei mangelt es nicht an Formaten innerhalb der eng gesteckten akademischen Standards, die beim Erwerb dieser Kompetenzen helfen sollen; allein an der Freien Universität Berlin, an der das Projekt durchgeführt werden soll, finden sich an über 10 Einrichtungen zahllose Angebote zum "wissenschaftlichen Arbeiten" oder zum "akademischen Schreiben". Zahlreiche Leitfäden und Handreichungen geben Tipps zu Literatursuche, Quellenrecherche, Internet, zur Untergliederung und Seitengestaltung, zum Umgang mit fremdem Gedankengut, zu Formaten im Literaturverzeichnis oder zu geschlechtergerechter Sprache, ... rein formale Aspekte also, die zwar wichtig aber bei Weitem nicht ausreichend sind. Woran es fehlt, sind Impulse, die das Schreiben von Menschen für Menschen – also für die Förderung menschlichen Lebens – in den Fokus rücken. Und nicht das Schreiben für Professor:inne. Nicht für die Modulnote. Auch nicht für die Publikationsliste oder den nächsten Forschungsantrag. Deswegen nennen wir dieses Schreiben, das wir fördern wollen "postakademisch": Es ist ein Schreiben, das zwar auf Recherche, Analyse und Aufbereitung, sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, vernetztem und reflexivem Denken, Innovation, sowie inhaltlichem Anspruch, Quellensensibilität, thematischer Leidenschaftlichkeit, einem Bewusstsein für Perspektivenvielfalt, und Lernagilität (alles methodische und persönliche Kernkompetenzen nach dem Deutschen Qualitätsrahmen, DQR) basieren mag, aber außerhalb der sogenannten Academia in Gebrauch kommt – in Bildung, Medien, Öffentlicher Verwaltung, Kunst und Kultur, Übersetzen/Dolmetschen etwa; alles Felder, in denen Absolvent:innen der Kultur- und Geisteswissenschaften besonders häufig tätig werden. Das wissen wir aus zahlreichen Fachgesprächen mit Berufsexpert:innen und Praktiker:innen im Rahmen der Akkreditierung von Studiengängen. Kaum Absolvent:innen der Geschichtswissenschaft, Altertumswissenschaften,

Japanstudien oder Islamwissenschaft, die nicht betonen, dass sie zwar mittlerweile einer Tätigkeit nachgehen, in der sie viel mit Sprachen und Texten umgehen, die also mit Kommunikation zu tun haben, dass sie aber einen Bruch erlebt haben zwischen dem, wie im Studium geschrieben wird, und dem, wie in kommunikationsintensiven Tätigkeiten außerhalb der Academia geschrieben wird.

Dieser Bruch entsteht dadurch, dass dem Postakademischen kein Raum gegeben wird; stattdessen schreibt der akademische Habitus mit seinem abstrakten "Wissenschaftssprech" ein Schreibparadigma fort, das exklusive Nabelschau über gesellschaftliche Teilhabe, Wissenstransfer und die Demokratisierung von Bildung stellt. Ein Irrweg – denn, ob als Referent für Kulturförderung in einem Kulturamt, als Forschungsdatenmanagerin in einem Archiv, als Projektleiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit einer NGO, oder als Bereichsleiter für Ausstellungen und Pädagogik in einer Gedächtnisstätte, für eine breite Leserschaft ist Nahbarkeit gefragt, nicht Abschottung. Denn die Folgen einer Abschottung sind gravierend: Absolvent:innen verfehlen den Anschluss an kommunikationsintensive Tätigkeitsfelder außerhalb der Wissenschaft, da sie nicht gezielt auf verständliches Schreiben vorbereitet werden; und gesellschaftliche Gruppen ohne akademischen Hintergrund bleiben von wissenschaftlichen Diskursen ausgeschlossen, was zu Wissensdefiziten, Vorurteilen und einer Vertrauenskrise gegenüber der Wissenschaft führt. Diese Entfremdung höhlt die Prinzipien der aufgeklärten Demokratie aus und begünstigt einen gesellschaftlichen Nährboden für Irrationalität, Desinformation und Anti-Intellektualismus. Ohne Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit und ohne Vermittlung von Kompetenzen zum verständlichen Aufbereiten komplexer Themen, verfallen demokratische Diskursstandards. Die aufgeklärte Vernunft als zivilisatorische Errungenschaft wird sukzessive untergraben – eine Entwicklung, die sich in wachsendem Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus, Impfskepsis, Leugnungen des Klimawandels oder grassierenden Verschwörungserzählungen manifestiert.

Es ist an der Zeit, den Kurs zu ändern: Denn Wissenschaft, die nicht verstanden wird, ist Wissenschaft, die nicht zählt. Die Wissenschaft muss lernen, im Chor der Stimmen zu singen, die unsere Welt gestalten. Und genau das wollen wir mit com:text: Studierenden Möglichkeiten bieten Schreibkompetenzen zu entwickeln, die konsequent die Leserschaft und Schreiben als Teil von gesellschaftlichen Diskursen und diversen Kommunikationssituationen in den Mittelpunkt stellen.

Die Eckpfeiler:

- Workshops zu postakademischem Schreiben: Vermittlung von Schreibtechniken, die darauf abzielen, den Leser:innen komplexe Inhalte verständlich zu machen, um deren Perspektiven zu erweitern;
- Write-Ins: Gelegenheiten für Studierende, in einem unterstützenden Umfeld allein an Schreibprojekten zu arbeiten, während sie regelmäßiges Feedback erhalten, um ihre Texte zu verfeinern;
- Peer-Tutoring: Förderung eines gemeinschaftlichen Ansatzes beim Schreiben, der Studierende ermutigt, voneinander zu lernen und sich gegenseitig in ihrer Entwicklung zu unterstützen;
- Expertentutor:innen: praktische Erfahrungen aus verschiedenen Berufsfeldern, wie Journalismus, Denkmalpflege, Kulturpolitik oder Verlagswesen, um zu zeigen, wie Schreibkompetenzen außerhalb der Hochschule angewandt werden können;

- Open-Source-Plattform (Arbeitstitel "OpenWrite"), z. B. schlicht in Form eines öffentlichen Blogs bei hypotheses.org als Portal für Geistes- und Sozialwissenschaften oder auf einer eigenen Website sowie in dezentral organisierten Microblogging-Netzwerken wie Mastodon, inklusive transparenter Dokumentation von unseren eigenen Good'n'Bad Practices: ermöglicht es jedem, am wissenschaftlichen Diskurs teilzuhaben;
- öffentliche Write-a-thons, Bürgerwissenschaftscafés, Pop-up-Schreibwerkstätten, o. Ä.: Nutzung von Berlin als Bühne, um wissenschaftliches Schreiben in die Gesellschaft zu tragen und den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern.

Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche Vermittlung von Kompetenzen im Schreiben als zentraler Akt des Kommunizierens. Um dieses Ziel zu erreichen, verzahnen wir drei didaktische Bausteine zu einem kohärenten Lernprozess:

Erstens, in zyklisch angelegten Workshops erwerben Studierende zunächst Grundlagen des verständlichen Wissenstransfers und der Erkenntnisaufbereitung für unterschiedliche Zielgruppen. Zweitens werden diese Grundlagen dann unmittelbar in einem dialogischen Kontext erprobt und vertieft – etwa in "Write-Ins" unter Anleitung erfahrener studentischer Tutor:innen oder Expert:innen aus der Berufspraxis, oder durch gemeinschaftliche Peer-Learning-Formaten zum kollaborativen Schreiben. Eine enge Taktung dieser aufeinander aufbauenden Lerneinheiten schafft für die Teilnehmenden einen durchgängigen Erfahrungsraum. Drittens ist die Einbindung des Transfers in die außeruniversitäre Öffentlichkeit ein zentrales Novum: Öffentliche Veranstaltungen wie Bürgerwissenschaftscafés oder beispielhafte Umsetzungen des erlernten Wissenstransfers in Kooperation mit Praxispartnern erhöhen die Relevanz der Inhalte und ermöglichen einen kontinuierlichen Realitätsabgleich.

Dieser transformative Ansatz von drei aufeinander abgestimmten Bausteinen ermöglicht Studierenden erstmals, zentrale Fähigkeiten des verständlichen Kommunizierens von Erkenntnissen als kohärenten Lernprozess zu durchlaufen. Während andere Hochschulen in Deutschland mitunter einzelne solcher oder ähnlicher Bausteine anbieten (z. B. das TutoringLab an der Universität Leipzig) oder ganz andere Wege gehen wie etwa die Universität Glasgow, die in einem whole-university-Ansatz alle 11.000 Neuimmatrikulierten einen verpflichtenden Schreibkurs inklusive Feedback und Anleitung in den ersten vier Wochen nach der Einschreibung absolvieren lässt, ist die Verbindung zu einem durchgängigen Lehr-Lern-Prozess über mehrere Semester hinweg sowie die enge Einbindung externer Praxispartner;innen und der Öffentlichkeit ein Alleinstellungsmerkmal von com:text.

Unser Ökosystem

Angesiedelt wird das Projekt am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin, ein strategisch gewählter Standort, der sich aus der Natur des Problems und des Lösungsvorschlags ergibt: Die Geistes- und Kulturwissenschaften, wo der Diskurs zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Text und Kontext oszilliert, mit ihrer Vielfalt an Perspektiven und ihrem tiefen Verständnis für gesellschaftliche und kulturelle Prozesse sind der ideale Raum, einen solchen Wandel in der Schreibkultur und Wissenschaftskommunikation anzuführen.

Zur Verwirklichung unserer Ziele bilden wir ein "Board of Critical Friends"; dieses Forum vereint Erfahrungen und Fachwissen der Projektbeteiligten, um com:text multidimensional zu unterstützen.

Grundlegend ist die Einbindung von Studierenden als gleichberechtigte Mitgestalter:innen. Zu oft stehen sie in anderen Kontexten am Rande der Gestaltungsmacht. Bei com:text hingegen bestimmen sie den Kurs der postakademischen Schreibdidaktik aktiv mit und bringen ihre Erfahrungen, Ideen und Bedürfnisse in den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess ein.

Unser Governance-Modell basiert auf offenem Austausch, Mitbestimmung und Selbstorganisation. Anstelle starrer Hierarchien schaffen wir einen flexiblen Rahmen für kollaboratives Arbeiten. Die Treffen des "Boards of Critical Friends" dienen als offenes Forum zum Austausch von Expertise, Erfahrungen und Ideen auf Augenhöhe – egal ob Lehrende und Lernende, Theorie und Praxis, Institute und Initiativen. Verantwortung wird dezentral übernommen: Interessierte bilden Arbeitsgruppen, steuern Teilbereiche bei oder initiieren neue Themenfelder. Soziokratie statt Mehrheitsprinzip ist unser Leitgedanke – alle Stimmen zählen, jede Perspektive wird gehört; dabei gilt: Es müssen nicht alle zustimmen; ein Thema kann einem auch egal sein; es darf nur niemand nein sagen; wer nein sagt, muss einen besseren Vorschlag einbringen. So schärfen wir in kontinuierlichem Dialog das Profil von com:text und verankern es in einem Netzwerk vielstimmiger Partizipation.

Zugleich reflektieren wir kritisch, dass Stakeholder teils konträren Logiken folgen, die unsere Gestaltungsfreiheit einengen könnten. Unser Board of Critical Friends vereint daher Dialog und Distanz: Wir hören aufmerksam zu, behalten aber den nötigen Abstand, um unsere Ideen mit Nachdruck voranzubringen. In diesem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Unabhängigkeit entfalten wir als agile Maker unsere innovativen Potenziale. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Mitarbeit in einem solchen Board, so inspirierend die Aussichten auch sein mögen, letztlich einen Mehraufwand für alle Beteiligten bedeutet. Mit Demut erkennen wir an, dass wir die unschätzbare Expertise und Begeisterung unserer Critical Friends nicht als Selbstverständlichkeit voraussetzen können, sondern als kostbare Ressource, die wir wertschätzen und für die wir Verständnis haben, wenn Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Die folgende Auflistung ist daher nicht als verpflichtende Einbindung zu verstehen, sondern als Ausdruck unserer Offenheit für Dialog und Horizonterweiterung.

Beteiligte und ihre Expertisen an der Freien Universität Berlin:

- Projektleitung: Victoria Mummelthel: Lehr-, Beratungs- und Nachwuchsförderungserfahrung in Kulturwissenschaften seit 2015; wissenschaftliche Koordination eines internationalen, interdisziplinären Studienganges seit 2020; engagiert im Bereich Studienstrukturentwicklung seit 2017; Expertise in leserzentriertem Schreiben durch praktisch erprobte Formate wie "From Campus to Cafés: Writing the Middle East for Your Daily Read", "Communicating Research", "Ditch the Dust: Schreiben für Menschen, nicht nur für Leistungspunkte" sowie niedrigschwellige, explorative Lernwerkstätten im Einführungs- und Orientierungsstudium EinS@FU; Erfahrung in alternativen Publikationsformaten wie Websites und Blogs; breite Vernetzung innerhalb der Freien Universität Berlin sowie der Berlin University Alliance und in der Community der Digital Humanities und Games Studies im DACH-Raum;
- Qualitätssicherung Studium und Lehre, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften; Personen: Sabine Boomers (Qualitätssicherung), Marko Eidens (Leitung Studium und Lehre): Sicherstellung der didaktischen Qualität der Schreibangebote; Begleitung bei der Entwicklung neuer

Lehr-Lern-Formate; Verknüpfung mit bestehenden fachspezifischen Schreibkursen; Schnittstelle zu anderen Fachbereichen;

- Stabsstelle Kompetenzentwicklung Wissenschaftliches Arbeiten sowie Abteilung Forschungs- und Publikationsservices, Universitätsbibliothek; Personen: ggf. Armin Glatzmeier (Softwaregestützte Qualitätssicherung wissenschaftlicher Arbeiten), Dennis Mischke (Abteilungsleitung Forschungs- und Publikationsservices): Technische Unterstützung und Hosting für die geplante Open-Source-Plattform; Beratung zu Fragen des Publikationsmanagements und Open Access;
- Career Service: Vermittlung von Praxispartner:innen und Expert:innen aus verschiedenen Berufsfeldern für Workshops etc.; Beratung zur Ausrichtung der Schreibdidaktik auf berufliche Anforderungen;
- Weiterbildungszentrum: Vermittlung von Praxispartner:innen und Expert:innen aus verschiedenen Berufsfeldern für Workshops etc.; Beratung zu Optionen als zertifiziertes Weiterbildungsangebot für Studierende und Berufstätige; Vernetzung mit anderen Weiterbildungsformaten zu Wissenschaftskommunikation bzw. Organisationskommunikation;
- Ggf. Arbeitsstelle Wissenskommunikation und Wissenschaftsjournalismus, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften; Personen: ggf. Steffen Göths: möglicherweise wissenschaftliche Begleitforschung zu Formaten und Methoden der zielgruppengerechten Wissensvermittlung; Einbindung von Studierenden der Kommunikationswissenschaft zur Untersuchung des Wissenstransfers in verschiedene Praxisfelder; Beratung zur kommunikationswissenschaftlichen Fundierung der Vermittlungskonzepte; Rückkopplung mit aktuellen Forschungsansätzen zur Optimierung von Schreib- und Wissenskommunikationsprozessen; Mögliche Anbindung von Qualifikationsarbeiten (Abschlussarbeiten) zur Evaluation und Weiterentwicklung;
- Dahlem Center for Academic Teaching (DCAT) & Arbeitsstelle Lehr- und Studienqualität; Personen: ggf. Katja Reinecke: Zentrale Ansprechpartner für alle Fragen der hochschuldidaktischen Konzeption und Umsetzung; Anbindung an fachübergreifende Professionalisierungsangebote für die Hochschullehre; regelhafte Evaluation und kritische Reflexion der Kurskonzepte zur stetigen Qualitätsverbesserung.

Zielsetzungen

Ziel 1: Postakademisches Schreiben als neue Kompetenz erproben: In einem Pilotdurchlauf sollen 20–30 Studierende über mehrere Semester und in verschiedenen Formaten darin geschult werden, wissenschaftliche Erkenntnisse oder komplexe Fachinhalte verständlich aufzubereiten bzw. Textformen aus anderen schreibintensiven Tätigkeiten zu produzieren; Meilenstein: erste Kurse ab Monat 7; Evaluationsindikator: Qualitative Befragung der Teilnehmenden zu Lernerfolg und Akzeptanz des Konzepts.

Ziel 2: Modular aufgebautes Lehr-Lern-Konzept entwickeln, inklusive Experimentierräumen: Es soll ein erster Prototyp für ein mehrphasiges Schreibvermittlungskonzept in einem kultur- und geisteswissenschaftlichen Studiengang entwickelt werden. Es ist klar, dass wir entlang eines für gewöhnlich dreijährigen Bachelorstudienganges kein das komplette Studium begleitendes Programm während der Projektlaufzeit von 3 Jahren erproben können; jedoch erarbeiten wir Module und Prüfungsprofile, um leserzentriertes Schreiben in den Ordnungen der Studiengänge festzuschreiben

(Projektleitung, P4); Teil des Konzepts ist es, Weiterbildungsformate für Fachlehrende (Professor:innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen) zu entwickeln, sodass postakademisches Schreiben auch in der Fachdidaktik seinen Platz findet; Meilenstein: Modulkonzept bis Monat 30; Evaluationsindikator: Lehrenden- und Teilnehmendenfeedback, Dokumentation der Konzeptbausteine.

Ziel 3: Erste Formate für wissenschaftliches Schreiben in und mit der Gesellschaft entwickeln: Es sollen zwei bis drei verschiedene öffentliche Veranstaltungsformate konzipiert und pilothaft durchgeführt werden; Meilenstein: Piloten in den Monaten 12–30 sowie abschließende Evaluation in den Monaten 30–36; Evaluationsindikator: Teilnehmendenzahlen, qualitative Auswertung.

Ziel 4: Open-Source-Plattform aufbauen: Entwicklung und Betrieb einer frei zugänglichen Online-Plattform zur Publikation und Diskussion von Texten aus studentischer oder Expert:innen-produktion sowie zur Kommunikation; Meilenstein: Prototyp nach 3 Monaten, Vollbetrieb nach 6 Monaten, nachhaltig am Rechenzentrum der Freien Universität gehostet und über Wissenstransfer mit den Bereichen eLearning und WissenschaftsIT verknüpft; Evaluationsindikator: Nutzungsstatistiken, Anzahl eingereicherter Beiträge.

Ziel 5: Kluft zwischen Studium und Praxis überwinden: Integration von mindestens 5 externen Praxispartner:innen aus Medien, Kultur, Verwaltung etc. als Tutor:innen oder Lehrbeauftragte; Evaluationsindikator: Lehrenden- und Teilnehmendenfeedback; Anzahl kontaktierter Partner, Absichtserklärungen, öffentliche Datenbank an Praxispartner:innen.

Ziel 6: Kulturwandel in der Schreibpraxis anstoßen: Durch Vorstellen der Konzepte bei Lehrenden soll das Interesse und die Bereitschaft zur Übernahme in weiteren Fächern ausgelotet werden; Meilenstein: Nachhaltigkeitskonzept zur Verstetigung in den Monaten 30–36; Evaluationsindikator: Dokumentation von Lehrendenrückmeldungen.

Arbeitspakete

Paket 1: Monate 1–6: Vororganisation: logistische Planung der Kursformate, Kontaktaufnahme zu Expert:innen aus der Praxis als Lehrbeauftragte, Einstellungsverfahren; Einsetzen des Board of Critical Friends (Projektleitung, sowie je nach Einstellung P1–4)

Paket 2a: Monate 1–3: Entwicklung der Open-Source-Plattform (Projektleitung, sowie je nach Einstellung P3 und P1)

Paket 2b: Monate 3–30: Vollbetrieb der Open-Source-Plattform, Weiterentwicklung als übergreifende Infrastruktur für digital gestütztes (wissenschaftliches) Schreiben an Hochschulen (P3, ggf. unterstützt durch P1)

Paket 2c: Monate 30–36: Evaluation der Open-Source-Plattform (P3 und Projektleitung)

Paket 3a: Monate 1–30: Modular aufgebautes Lehr-Lern-Konzept entwickeln (Projektteam)

Paket 3b: Monate 30–36: Vorlage des Konzepts zur strukturellen Verankerung in bestehende Bachelor- und Masterstudiengänge (Projektteam)

Paket 4: Monate 6–36: Durchführung und beständige Evaluation von Formaten des postakademischen Schreibens, dabei auch Koordination und Betreuung der Lehrbeauftragten und Expertentutor:innen (Projektteam)

Paket 5a: Monate 6–12: Entwicklung von Formaten für wissenschaftliches Schreiben in und mit der Gesellschaft (Write-a-thons etc.) (P4, ggf. unterstützt von P1)

Paket 5b: Monate: 12–30: Durchführung der Formate (P4, ggf. unterstützt von P1)

Paket 5c: Monate 30–36: abschließende Evaluation der Formate (Projektteam)

Paket 6: Monate 30–36: Gesamtevaluation; Nachhaltigkeitskonzept zur Verstetigung (Projektteam)

Paket 7: Monate 1–36: Dissemination (z. B. Toolbox für Schreiben in den Hochschulen) (P3 und P4, ggf. unterstützt von P1)

Relevanz für die Volkswagenstiftung

Unser Ansatz bei com:text geht weit über eine kleine Optimierung von Lehrplänen oder die nette Anreicherung extracurricularer Angebote hinaus. Wir zielen auf eine fundamentale Umgestaltung dessen, was es heißt, wissenschaftlich zu schreiben – nicht mehr als Mittel zum Sammeln akademischer Lorbeeren, sondern als dynamisches Werkzeug zur Förderung eines wertstiftenden Dialogs. Ein Dialog, der es Leser:innen ermöglicht, Dinge besser zu verstehen, die sie wirklich verstehen möchten und ihre Sichtweise auf die Welt zu verändern. Bestehende Förderprogramme, wie sie von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) angeboten werden, sind in ihren Zielen oft zu punktuell auf Lehrinnovationen oder zu exklusiv auf Forschung ausgerichtet und erfassen nicht die breite, kulturelle Transformation, die wir mit com:text anstreben.

Tatsächlich jedoch deckt sich die neue Ausschreibung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, nämlich zu "Lehrarchitektur", inhaltlich mit den Zielen unseres Vorhabens com:text. Mit einem großen Fördervolumen und einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren böte sie exzellente Rahmenbedingungen, um unsere Ansätze für ein zukunftsweisendes, resonanzstarkes wissenschaftliches Schreiben strukturell in den Hochschulen zu verankern. Während die Ausschreibung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre jedoch auf die unmittelbare, strukturelle Bearbeitung von Zukunftsthemen in den Hochschulen abzielt, wofür es klar umrissene Konzepte für die systematische Umsetzung bedarf, will com:text ausdrücklich einen explorativen Freiraum nutzen, um niedrigschwellig im (inter-)disziplinären Kontext der Kultur- und Geisteswissenschaften grundlegende Erkenntnisse und Lösungsansätze für die Besonderheiten und Herausforderungen dieser Schreibkulturen zu erarbeiten. Diese Grundlagenarbeit auf der Ebene konkreter Lehr- und Lernszenarien ist überhaupt erst die Voraussetzung für einen späteren Transfer innovativer Schreibdidaktik in die Breite. Der Perspektivwechsel von der impulsgebenden Pionieraktivität hin zur strukturellen Implementation wäre auch für com:text ein natürlicher nächster Schritt. Für die aktuelle Projektphase ist die Lehrarchitektur-Ausschreibung jedoch noch nicht der richtige Rahmen; vielmehr soll dieser Rahmen jedoch mit einem separaten Vorhaben ausgereizt werden, an dem Teile des com:text-Teams ebenfalls beteiligt sind und der hier deswegen nicht unerwähnt bleiben soll: Der geplante Antrag greift die Idee der Lehrarchitektur-Ausschreibung auf, den Übergang zu weniger Regelungen zu ebnen; er hinterfragt kritisch, ob die strenge Strukturierung in Curricula – wie sie Ergebnis des sogenannten Apotheker-Urteils von 1971 war, das im Prinzip die im Grundgesetz verankerte Freiheit der Lehre einzuschränken vermag – auch für Kultur- und Geisteswissenschaften angemessen ist, und schlägt radikal eine Curriculumlosigkeit vor.

Vor diesem Hintergrund müssen auch wir abwägen, welche Ideen mit den Zielen welcher Förderprogramme passgenau einhergehen. Im Sinne von com:text fällt es uns in diesem Fall aber auch deswegen leicht, weil bei der Lehrarchitektur-Ausschreibung ausschließlich Hochschulleitungen aufgerufen sind; das Framing empfinden wir hier als wesentlich hochschulpolitischer und auch

wettbewerbsorientierter, während sich com:text jedoch als Bottom-up-Initiative im Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften versteht und gerade deswegen dezentrale und keine zentralisierten, fachkulturelle und keine abstrakt strukturellen Impulse für einen Wandel im Schreiben an Hochschulen geben will.

Genau hier setzt die Relevanz der Ausschreibung für Pioniervorhaben der VolkswagenStiftung an. Indem com:text einen zunächst einmal mentalitätsbasierten und schließlich auch strukturgestaltenden Paradigmenwechsel für wissenschaftliches Schreiben einleitet, der Offenheit, Interdisziplinarität und gesellschaftliches Engagement in den Vordergrund rückt, adressiert es unmittelbar die Herausforderungen und Chancen des aktuellen Wissenschaftssystems: die Überwindung der Kluft und die Auflösung von Missverständnissen zwischen akademischem Wissen und gesellschaftlicher Relevanz, verkörpert in der Diskrepanz zwischen dem, was Studierende an Kommunikationskompetenzen um Studium erwerben, und welche Erfordernisse sie in späteren beruflichen Wirkungsfeldern wahrnehmen.

Als direkte Reaktion auf aktuelle Entwicklungen und Bedarfe, die uns Absolvent:innen selbst immer wieder vermitteln, wenn sie im Rahmen von Fachgesprächen oder Berufspraxistagen wieder an den Fachbereich kommen, gibt com:text strukturgestaltende Anstöße; es schafft Effizienzgewinne durch überfachliche Kompetenzförderung; und es ermöglicht eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und gesellschaftlichen Akteur:innen. Die Kombination von Perspektiven – von Studierenden, Schreibexpert:innen und schreibbezogenen Berufspraktiker:innen – zeigt, wie Kooperation anstelle von Wettbewerb Innovationen hervorbringen kann. Indem wir Schreibkompetenzen jenseits der Wissenschaft vermitteln, erhöhen wir einerseits die gesellschaftliche Resonanz wissenschaftlicher Diskurse und andererseits die Kommunikationsdynamik von Fachkräften jenseits des Campus. Kurzum: com:text gibt genau die Impulse, die VolkswagenStiftung mit dem Förderprogramm erreichen möchte. Wir sehen darin die große Chance, uns nicht mit einer bloßen Verbesserung des Status Quo zu begnügen, sondern Pioniere zu sein.

Skalierung und Evolution durch gelebte Offenheit

Machen wir uns nichts vor – wie oft schon wurde das Buzzword "Offenheit" derart strapaziert, bis es zu einer inhaltslosen Floskel verkam? Bei com:text meinen wir es aber diesmal wirklich ernst damit. Offenheit ist für uns keine beliebige Worthülse, kein vorgehaltener Technologie-Fetisch, sondern unser Operationsmodus, der jede Faser unseres Projekts durchdringt – angefangen bei der Konzeption, über die Erprobung bis hin zur letzten Stufe des Transfers und der Evolution unserer Ansätze.

Von Anfang an öffnen wir die Tore für all jene, denen unsere Arbeit letztlich dienen soll: Studierenden in erster Linie, Lehrende aus allen Statusgruppen und Disziplinen sowie Praxispartner aus der Arbeitswelt. Nicht als räsonierte Zaungäste, sondern als richtige Mit-Macher auf Augenhöhe. Sie sind unsere Korrektive aus dem Praxisalltag, unsere kritischen Ideengeber.

Der Aufbau tragfähiger Kooperationen und Netzwerke mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildungspraxis ist daher ein zentraler Erfolgsfaktor für die effiziente Verbreitung und Implementierung unserer Ideen. Kooperationen mit der Berlin University Alliance (BUA) und UNA Europa tragen das com:text-Konzept über Berlin hinaus. Neben den bereits bestehenden Kontakten zu Praxispartner:innen

und Bildungsträgern streben wir gezielt weitere Vernetzungen an, um ein belastbares Ökosystem auszubauen. Mögliche Ansatzpunkte sind Kooperationen mit Unternehmensnetzwerken, Branchenverbänden oder Alumni-Organisationen zur Gewinnung von Multiplikator:innen. Ebenso ist eine Einbindung in bestehende Hochschulnetzwerke wie die Hochschulallianz für den Mittelstand oder den Stifterverband denkbar, um einen nachhaltigen Erfahrungsaustausch auch außerhalb typischer oder erwartbarer Kontexte zu gewährleisten.

Der funktionale Kern dieser Offenheit ist unsere Plattform: Open-Source, niedrighschwellig, unkompliziert zu nutzen. Die digitale Agora für alle, die unsere Lehr-Lern-Konzepte erproben, anpassen und mitgestalten wollen. Was bei com:text entsteht, bündeln wir in einer frei zugänglichen "Toolbox" mit Leitfäden, Arbeitsmaterialien und Praxisbeispielen – keine staubigen Leitfäden von gestern jedoch, sondern ein lernendes Instrument der Co-Creation. Ein steter Work-in-Progress, der mit jeder künftigen Iteration, jedem frischen Impuls aus der Community an Praxisrelevanz und Strahlkraft gewinnt.

Realismus ist jedoch geboten: Mit den verfügbaren Mitteln planen wir keine großangelegte Kampagne; die Verbreitung liegt primär bei der Open-Source-Plattform selbst. Dedizierte Publikationen oder aufwändige Tutorials sind nicht gesondert budgetiert. Ergeben sich jedoch entsprechende Möglichkeiten, realisieren wir diese im Rahmen unserer Kapazitäten. Grundsätzlich streben wir einen Multikanalansatz an: kontinuierliche Projektdokumentation als Content-Stream, Vernetzung über (dezentrale) Social Media, Publikationen mit Projektbezug, unsere Plattform als Open-Access-Repositorium für Open Educational Resources, Forschungsdaten und -materialien.

Unseren Innovationsgeist wollen wir als Querschnittseinheit institutionalisieren: Eine grundfinanzierte Kompetenzstelle für postakademisches Schreiben stellt als Innovationshub sicher, dass die Diskussion über die Evolution des „akademischen“ Schreibens lebendig bleibt. Neben der konzeptionellen und durchführenden Arbeit übernimmt die Stelle auch Qualifizierungs- und Beratungsaufgaben für Lehrende, um den erforderlichen Kompetenzaufbau für neue Formen des Schreibens in den Hochschulen zu ermöglichen. Sie sollte deswegen auch an der Schnittstelle zwischen Dahlen Center for Academic Teaching, Weiterbildungszentrum sowie Fachbereichen angesiedelt werden, um enge Verzahnung mit bestehenden Strukturen zu gewährleisten; denkbar ist langfristig auch die Etablierung eines Zentralinstituts oder einer Arbeitsstelle. Eine mögliche personelle Besetzung sollte mindestens aus einem Duo mit Expertise in Schreibdidaktik und Studienstrukturentwicklung bestehen; ideal wäre ein Team aus mehreren wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen mit fundierten Kenntnissen in Bereichen wie Schreibforschung, Curriculumsentwicklung und digitale Lehr-Lernformate. Praxisnahe Expertise bleibt dabei durch dezentral oder zentral finanzierte Lehraufträge ein essenzieller Pfeiler unseres Konzepts. Der Projektplan (Paket 6) sieht vor, genau für diese Optionen ein Nachhaltigkeitskonzept zur Verstetigung zu erarbeiten. Dabei wollen wir auch Möglichkeiten für Kooperationen und Ausgründungen prüfen, um ausgewählte Konzepte und Materialien wirtschaftlich zu verwerten und die Finanzierungsbasis zu erweitern. Denkbar wären z.B. Partnerschaften mit Unternehmen und Bildungsträgern zur Entwicklung firmenspezifischer Angebote für berufsbezogenes Schreiben. Ebenso haben Studierenden, mit denen wir über unsere Ideen gesprochen haben, bereits eine GmbH als Spin-off in Betracht gezogen, um die Toolbox und Schulungsangebote zu vermarkten.

Mit com:text streben wir keine additive, temporäre Intervention an, sondern eine tiefgreifende Transformation der akademischen Aus- und Weiterbildung. Daher ist eine sukzessive strukturelle Verankerung in den Curricula und Studien- und Prüfungsordnungen unabdingbar. Im Zuge von Reakkreditierungen und Studienreformprozessen sollen erprobte com:text-Lehr- und Prüfungsformate schrittweise in die Studiengänge integriert werden. Dies wird sowohl inhaltlich-konzeptionell als auch durch geeignete Anpassungen in Modul- und Prüfungsbeschreibungen erfolgen; das Arbeitspaket 3 ist dafür vorgesehen, ein modular aufgebautes Lehr-Lern-Konzept auch genau dafür zu entwickeln. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Schaffung und Nutzung von Experimentierräumen für innovative Lehr-Lernszenarien, bevor diese final zertifiziert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass com:text-Konzepte nicht als Ergänzung, sondern als integraler, gleichberechtigter Bestandteil in Studiengängen verankert sind.

Dank des modularen Aufbaus können wir unseren Ansatz fast beliebig replizieren und anpassen: egal ob neue Zielgruppen wie Promovierende, Fachkulturen wie die Naturwissenschaften oder Informatik, Sprachen wie etwa Englisch. Anwendungsszenarien ergeben sich überall dort, wo der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse externer Zielgruppen gefragt sind. Und wenn mal wieder ein neumodischer Technologie-Hype um die Ecke kommt, dann nutzen wir unsere eingebauten Experimentierräume, um blitzschnell reagieren zu können. Durch explorative Formate, unterfüttert ggf. von hochschuleigenen Innovationsfonds sowie die gezielte Akquise von Stiftungsmitteln, öffentlichen Förderungen sowie Mitteln aus Wirtschaftskooperationen für kurzfristige Innovationsaktivitäten, bleiben wir am Puls der Zeit.

Herausforderungen als Katalysatoren begreifen

Innovationen gehen zwangsläufig mit Herausforderungen einher, die es offen anzugehen gilt, anstatt sie auszublenken. Der kulturelle Wandel, den unser Konzept in der akademischen Lehre erfordert, stößt auf tief verwurzelte Denk- und Verhaltensroutinen. Doch gerade dieser Widerstand eröffnet die Chance, im Dialog neue Allianzen jenseits tradierter Muster zu knüpfen – etwa mit Studierenden als kreativen Gestalter:innen der Schreibdidaktik oder mit der Subkultur der Digital Humanities als unkonventionellen Verbündeten. Die Zusammenarbeit mit Praxispartner:innen verspricht wertvolle Impulse, kann aber durch differente Organisationskulturen zu Reibungen führen. Anstatt diese zu bekämpfen, könnten wir sie als kreative Energiequelle für gänzlich neue, heute noch nicht absehbare Lösungsansätze nutzen. Eine zentrale Herausforderung ist Entwicklung einer benutzerfreundlichen Open-Source-Plattform, die wir nicht rein funktional, sondern als Ausdruck einer Kultur des Teilens, Öffnens und Remixens denken sollten – durch spielerisches Experimentieren könnten sich überraschende neue Arbeits- und Lernformen finden. Die Finanzierungsfrage erfordert Kreativität und Realitätssinn gleichermaßen, doch Ressourcenknappheit kann auch einen gesunden Kontrapunkt zum Wachstumsparadigma setzen und Selbstorganisation, Agilität sowie Konzentration aufs Wesentliche befördern.